

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Abdullaev Sobirjon¹, Ergasheva Gulnora²

¹ Lecturer at the Faculty of Educational Psychology, Fergana State University

² Student of the Faculty of Pedagogical Psychology of Fergana State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4904192>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2021

Accepted: 25th May 2021

Online: 30th May 2021

KEY WORDS

psychology, personality,
psychological knowledge,
society, youth,
development,
development, potential,
takeoff.

ABSTRACT

The article discusses the concepts of psychology, the development of society and the role, significance, objectives and role of psychological knowledge in the development of personality. After all, the importance of psychological knowledge in the formation of a person as a mature person is incomparable. This, in turn, has a direct impact on the development of society and the country.

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Абдуллаев Собиржон¹, Эргашева Гульнора²

¹ Преподаватель факультета педагогической психологии Ферганского Государственного Университета

² Студентка факультета педагогической психологии Ферганского Государственного Университета

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 мая 2021 г.

Утверждено: 25 мая 2021 г.

Опубликовано: 30 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

психология, личность,
психологические знания,
общество, молодежь,
развитие, развитие,
потенциал, взлет.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются концепции психологии, развитие общества и роль, значение, задачи и роль психологических знаний в развитии личности. Ведь значение психологических знаний в формировании человека как зрелого человека несравнимо. Это, в свою очередь, оказывает прямое влияние на развитие общества и страны.

Психология играет важную роль в человеческой деятельности, поведении, образе жизни и развитии. С другой стороны, наличие психологических знаний помогает человеку иметь место и совершенство в жизни и обществе. Психологические знания более-менее

сформированы у каждого человека. Человек приобрел уникальные психологические знания повседневной жизни и имеет разный уровень зрелости со своим уровнем и потенциалом. Наряду с психологическими знаниями повседневной жизни существуют также научные

психологические знания, и они отличаются друг от друга. Сюда входят психологические знания повседневной жизни, очевидных и единичных случаев, ситуации. С другой стороны, научная психология стремится собирать данные и обобщать их, используя определенные методы, инструменты, приемы, техники. Обычно характеристики индивида, поведения, условий жизни и мира науки схожи, но научное психологическое знание отличается своей точностью и последовательностью.

Знание психологии человека, знание организации своего развития и таланта, оптимальная работоспособность в любом возрасте, психологическая готовность к различным изменениям, новое мышление и понимание происходящих процессов. Закладывает основу для развития способность воспринимать. Настоящая, новая эпоха требует от каждого адекватного знания своего внутреннего потенциала, знания ментального мира своих родственников и коллег с этим запасом знаний. Сократ Великий однажды выдвинул девиз: «Познай самого себя. В новую эпоху, в дополнение к этим знаниям, сделайте девиз» Знай окружающих тебя и то, что они делают »более актуальным, чем когда-либо. важно иметь психологические знания, и через психологические знания человек достигает величия, способствует развитию общества, демонстрирует свои знания и потенциал, показывает свое мужество и имеет место в развитии страны, используя все свои силы и энергию.

В условиях глобализации психологических знаний способствует ролю и статусу человека в обществе, информационным атакам и

проникновению различной информации в нашу страну и другие страны по-разному, а также ценностям, сформировавшимся веками в этом или этот регион., процессы отрицательного или положительного влияния на обычаи, формы верований и методы воспитания. Ведь в контексте знаний и умений молодых людей, знания мировых языков, а также воздействия как негативных, так и позитивных атак на развивающийся Узбекистан, человек психологически негативен. Одним из наиболее актуальных вопросов является расширение защиты возможности против вирусов. То есть, будь то политика или экономика, идеология или духовность, образование или право, изучение человеческого фактора, его интересов и потребностей, адаптация к аспектам жизни и развитие навыков глубокого мышления являются наиболее важными и фундаментальными. это одна из проблем.

Воспитание молодежи в духе национальной идеологии - один из самых эффективных способов борьбы за человеческий разум и сознание. Как отметил глава нашего государства Ислам Каримов: «Говоря о национальной идее и идеологии независимости, мы говорим об очень всеобъемлющем, сложном, многогранном, ясном и совершенном выражении в истории человечества, целостном примере - пока что нет. создавали концепции, я думаю, мы должны представить себя. Эти концепции служат углублению понимания смысла таких высоких идей, как развитие Родины, покой страны, благополучие народа. Эта идеология представляет собой систему идей, которая постоянно развивается и совершенствуется, исходя из конкретного пути развития, образа жизни, коренных интересов нашего общества, которое

представляет людей, нацию, ее честь, достоинство, веру».

Чтобы сформировать и развить потенциал психологического знания, необходимо поднять моральный дух людей, которые являются членами общества, сформировать в их сознании положительные идеи и объяснить, насколько важны эти знания для их места в жизни. Только тогда можно добиться хорошего результата. То есть важно знать, что роль каждого человека в становлении общества очень важна. Высокий уровень образования подрастающего поколения как по их вкладу в развитие страны, так и по их будущему потенциалу и месту в жизни, особенно важно иметь психологические знания. Следовательно, психологическое знание играет важную роль в личностном развитии людей, а также в развитии общества. Поскольку высокий уровень развития человека в жизни напрямую связан с его психологическими знаниями, он также создает основу для постепенного развития общества.

В заключение хочу сказать, что получение психологических знаний

остаётся необходимостью для всего человечества, для всех профессионалов. Потому что все изменения характеристик психики человека важны, как в его профессиональной деятельности, так и в его образе жизни. Человек, обладающий психологическими знаниями, может положительно и рационально реагировать на события вокруг него, на изменения в обществе. Степень зрелости человека и сформированность в нем психологических знаний отражаются на его месте, положении и действиях в жизни. Развитие общества напрямую связано с людьми, их вовлеченностью. Поэтому, помимо физического развития, у каждого человека должно быть высокое умственное развитие. То есть высокий уровень развития человеческой духовности, образовательного потенциала и, в частности, психологических и психологических навыков, в свою очередь, вносит огромный вклад в стабильность общества и страны. Следовательно, психологические знания необходимы и в то же время необходимы каждому человек сможет выразить себя по всем направлениям.

Литературы:

1. Каримов И.А. Пусть идеология нашего общества служит тому, чтобы сделать людей людьми, нацию - нацией. -Т.: Узбекистан, 1998. - С. 15.
2. И.А. Каримов. Гармонично развитое поколение - основа развития Узбекистана. Ташкент Шарк, 1999.
3. Гозиев Э.Г. Общая психология. Ташкент 2002. 1-2 кн.